

Diseño y Aislamiento Acústico de Aulas: Un Enfoque para la Inteligibilidad del Habla

Cristhian Julio Ortiz Pereira¹

RESUMEN

El artículo analiza la contaminación acústica en entornos educativos, con el objetivo de evaluar si el aislamiento acústico es una solución y cómo se relaciona con la inteligibilidad del habla en edificios educativos. Utilizando una metodología de revisión explicativa con descriptores en Google Académico, se evidenció el impacto negativo de la desoptimización acústica en el aprendizaje y la gestión docente. También se examinaron aspectos clave sobre la implementación de sistemas de aislamiento acústico y se analizó la legislación sobre el control del ruido en Bolivia. Se concluye que las aulas deben contar con aislamiento adecuado, con niveles de ruido que no superen los 35 dBA durante el día y 30 dBA por la noche, lo que favorecería una inteligibilidad del habla óptima (STI 1.0).

Palabras claves: Aislamiento acústico, Inteligibilidad, Ruido, Aulas

ABSTRACT

The article analyzes acoustic pollution in educational environments, aiming to evaluate whether acoustic insulation is a solution and how it relates to speech intelligibility in educational buildings. Using an explanatory review methodology with descriptors from Google Scholar, the negative impact of acoustic under-optimization on learning and teaching management was evidenced. Key aspects regarding the implementation of acoustic insulation systems were also examined, along with an analysis of legislation on noise control in Bolivia. It concludes that classrooms should have adequate insulation, with noise levels not exceeding 35 dBA during the day and 30 dBA at night, which would promote optimal speech intelligibility (STI 1.0).

Keywords: Acoustic Insulation, Intelligibility, Noise, Classroom

¹ Ingeniero en Sonido. Universidad Franz Tamayo

1 INTRODUCCIÓN

La contaminación acústica y la inteligibilidad del habla son factores frecuentemente pasados por alto cuando se analizan los problemas del sistema educativo. Sin embargo, ambos influyen en la efectividad de los enfoques de aprendizaje aplicados en el aula, debido a que afecta a la comunicación oral en el aula. Estos conceptos están estrechamente relacionados con la comunicación verbal, que debe ser clara y eficaz en todo momento. Para lograr una comunicación adecuada, es necesario contar con medios optimizados desde el diseño del aula. Sin embargo, muchos edificios educativos son construidos pensando en las necesidades generales de la ciudadanía, sin tener en cuenta los requerimientos didácticos específicos.

El objetivo de este artículo es recopilar las bases, principios y fundamentos que demuestran cómo el aislamiento acústico y un diseño adecuado de los espacios educativos pueden mejorar el aprendizaje. Aunque estos factores no se perciben como herramientas didácticas directas, su optimización puede generar un ambiente que favorezca una comunicación efectiva entre docente y estudiante.

Un aspecto fundamental es la falta de implementación de normas y ordenanzas bolivianas, que no solo no se aplican adecuadamente en la construcción de edificios educativos, sino que también se debe a un desarrollo insuficiente de las mismas, como el caso de la U.E. Eva Perón (2024), ubicada en la ciudad de El Alto-Villa Dolores cerca de una vía vehicular con tráfico constante, experimentando altos

niveles de contaminación acústica que afectan directamente el ambiente educativo.

La contaminación acústica en los centros educativos interfiere con el proceso de enseñanza-aprendizaje, dificultando la recepción y comprensión de la información transmitida. El oído humano prioriza ciertos tipos de sonidos según sus características frecuenciales y niveles de presión sonora. En este contexto, el ruido generado por fuentes humanas interfiere frecuentemente y dificulta la concentración, lo que puede tener efectos negativos en el rendimiento académico.

La incorporación de medidas de control de ruido podría contribuir significativamente a mejorar las condiciones acústicas en los centros educativos. La contaminación acústica no solo genera desconcentración, sino que también puede inducir estrés, ansiedad y otros efectos psicológicos y fisiológicos, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la irritabilidad. Estos efectos afectan tanto la capacidad de los estudiantes para concentrarse como el bienestar general dentro del aula.

Este artículo científico de revisión busca estructurar las ideas desde las definiciones fundamentales, evaluando las ventajas y desventajas del aislamiento acústico como técnica de diseño en las aulas educativas. Además, se analiza el uso de normas certificadas en el proceso de construcción de estos espacios. Aumentar el conocimiento y la conciencia sobre el impacto del aislamiento acústico podría mejorar la educación, ya que optimizar la comunicación es fundamental para facilitar la aplicación de diversos enfoques de aprendizaje.

2 MÉTODOS

La metodología utilizada se basa en el enfoque explicativo pues se busca explicar como es que el aislamiento influye en la inteligibilidad del habla y como puede mejorar el aprendizaje dentro del aula.

La base de datos de búsqueda que se utilizara es Google académico o Google escolar, siendo las estrategias de búsqueda a partir de uso de descriptores en el buscador, para ello se utilizó operadores booleanos, obteniendo 9 posibles combinaciones de búsqueda, la ecuación booleana es la siguiente: [(“Aislamiento acústico” OR “Control de ruido”) AND (“Ruido en aulas” OR “Contaminación acústica en aulas”) AND (“Inteligibilidad del habla” OR “Claridad del habla”)] OR (Legislaciones de control de ruido en Bolivia), con estas combinaciones se obtuvo 82 artículos con una antigüedad máxima de 10 años, 29 documentos encontrados en la primera búsqueda, 12 en la segunda, 8 en la tercera, 11 en la cuarta, 9 en la quinta, 3 en la sexta, 4 en la séptima, 3 en la octava, 3 en la novena (normas, legislaciones y leyes donde se superó el límite de antigüedad de 10 años), de los cuales 27 documentos fueron seleccionados debido a su característica relacionada con el aislamiento acústico en el habla y su relación con la inteligibilidad del habla, aunque solo 15 de ellos resultaron pertinentes para la revisión.

Los criterios de inclusión se centraron en seleccionar documentos relacionados directamente con el tema de investigación, priorizando aquellos cuyos resultados respondieran al objetivo de demostrar cómo el aislamiento acústico mejora las condiciones comunicativas en las aulas. Se

incluyeron textos que aportaran al diseño, medición y análisis acústico de estos espacios, además de aquellos que trataran los efectos del ruido en contextos educativos y las normativas aplicables en Bolivia. La información recopilada se organizó de manera estructurada mediante un mapa conceptual, facilitando la presentación clara y coherente de los datos más relevantes.

Figura 1

Mapa Conceptual orientado a la organización de la información recolectada

Nota. Elaboración propia.

La organización de la revisión se basa en tres preguntas clave: las categorías de análisis del problema (contaminación acústica en aulas), las soluciones propuestas y cómo estas soluciones afectan el aprendizaje de los estudiantes en el aula. Cada respuesta a estas preguntas se desarrolló con información relevante que construye un conjunto de conceptos interrelacionados. Para gestionar la bibliografía, se utilizó Zotero, lo que permitió

recopilar, organizar y citar artículos científicos y libros de manera estructurada durante todo el proceso de revisión.

3 DESARROLLO

3.1 RUIDO: El hospital Sant Joan de Déu (2022) define el ruido como un inconveniente estrechamente vinculado al progreso. Aunque en áreas rurales o semiurbanas también pueden presentarse altos niveles de ruido, como en viviendas cercanas a trenes, autopistas o aeropuertos, son principalmente las ciudades donde el impacto del ruido perjudica la salud. Según el Banco Mundial, más de la mitad de la población mundial (55 %) vive actualmente en zonas urbanas, y se prevé que este porcentaje alcance casi el 70 % para 2050. En el caso de España, aproximadamente el 80 % de sus habitantes reside en áreas urbanas.

Figura 2

Fuentes de ruido en espacios educativos.

Nota. Adaptado de “Contaminación acústica y su percepción ambiental en la comunidad educativa del cercado de Tacna, 2019”

(p.260) por M. Mamani y M. Mendoza, 2019, *Ingeniería Investiga*.

3.2 EFECTOS PSICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DEL RUIDO:

Sant Joan (2022) indica que los ruidos por encima de 85 dB podrían ocasionar la destrucción de las células ciliadas en el oído interno, pero la exposición continua a señales de ruido es perjudicial, incluso si su magnitud es aceptable dentro del marco de la audición humana, con ello se describe el uso de audífonos con música por encima del ruido de fondo (p.151).

Por encima de 65 dB el cerebro interpreta al ruido como una amenaza, aumentando la frecuencia cardíaca, presión arterial, el organismo secreta adrenalina y cortisol como respuesta al estrés y por ello se calcula que en la unión europea el ruido ambiental causa casi 50.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica cada año y 12.000 muertes (p.153).

La molestia percibida en sonidos aperiódicos, intermitentes es mayor y a diferencia de sonidos rítmicos la dificultad de acostumbrarse a ellos es mayor, generando efectos como: sensación de molesta, estrés, aumento de presión arterial, colesterol, patología cardiovascular, insomnio y en casos extremos la muerte (p.154)

3.3 EFECTOS DEL RUIDO EN EL APRENDIZAJE:

Sant Joan (2022) señala que el ruido, especialmente por encima de los 60 dB, interrumpe la concentración y afecta el aprendizaje. Un estudio en la Escuela Pública 98 de Nueva York mostró que el ruido de 85 dB proveniente de un metro, que

interrumpía las clases 15 veces al día, causaba un retraso en las evaluaciones de lectura de 3 meses a 1 año. Sin embargo, al aislar acústicamente las ventanas, reduciendo el ruido en 10 dB, esta diferencia se eliminó (p. 155)

Gonzales y Atiquipa (2023) establece una correlación ($r=0.419$) entre un alto nivel de contaminación acústica en la I.E. N°5040 Pedro Ruiz – Callao y una influencia moderada en las capacidades cognitivas, siendo que el nivel de atención prestado en horario o de clases es afectada en un 41.4% de estudiantes casi siempre y un 20.7% siempre, donde al estudiante se le dificulta poner atención (p.140).

Para la comunicación se establece que la contaminación acústica tiene una relación con los problemas de comunicación en un $r=0.314$, principalmente a tránsito vehicular y aéreo, el 50.6% tienen problemas de comunicación o de escucha a el docente, 64% de docentes tienen dificultad para escuchar preguntas de estudiantes y el 23 % manifiesta que siempre afecta el ruido a la comunicación (p.141).

Según Yunary, Contreras y Medina (2018) no existe una ley o decreto que sancione a los establecimientos educativos que superen los niveles de ruido recomendados por la OMS. El decreto n.º 594 es solo un documento de prevención, no sancionador. Además, no hay cargos específicos, como inspectores ambientales, que supervisen el impacto del ruido en la salud de los docentes, a diferencia de lo que ocurre con otras normativas, como la Ley de Tabaco, que prohíbe la venta de cigarrillos cerca de colegios (p.91).

3.4 ANÁLISIS DE LA INTELIGIBILIDAD DEL HABLA EN AULAS SIN OPTIMIZACIÓN ACÚSTICA:

Elena Díaz (2021) presenta mediciones del índice de transmisión del habla (STI) en un aula de la Universitat Politècnica de València (UPV), donde los resultados de inteligibilidad del habla son aceptables, con una media de 0.598 en seis puntos del aula (p. 44). Las mediciones se realizaron utilizando materiales como revestimiento de yeso, pavimento de terrazo, pavimento vinílico, puerta de madera, estor de tela, mobiliario de madera, pizarra y falso techo (p. 39)

Cabe mencionar que el nivel continuo equivalente del ruido de fondo medido en 5 puntos para 6 bandas frecuenciales fue de 40.4 dB para 125 Hz, 40.3 dB para 250 Hz, 37.0 dB (500 Hz), 30.6 dB (1KHz), 25.5 dB (2KHz) y 18 dB para 2KHz (p. 46).

Nelson y Soli (2000) destacan que el nivel normal de la voz de un profesor es de 60-65 dB a dos metros, pero puede superar los 70 dB al alzar la voz y los 80 dB al gritar. En entornos ruidosos, este aumento de volumen, conocido como el efecto Lombard, mejora la relación señal-ruido (SNR), pero puede afectar la inteligibilidad del habla al amplificar las vocales y hacer inaudibles las consonantes. Por lo tanto, reducir el ruido ambiental es más eficaz que aumentar el volumen de la voz.

Bautista y Pérez (2017) proponen que el aislamiento acústico de las aulas, especialmente el relacionado con las puertas, mejora la inteligibilidad del habla (STI), obteniendo mejores resultados cuando la puerta está cerrada (p. 7).

Figura 2

Medición de la inteligibilidad del habla STI y ALC en 10 aulas con la puerta abierta

Indice de transmisión del habla (STI) y Porcentaje de pérdida de articulación de consonantes (ALC, STI), con puerta y ventanas abiertas				
Aula	STI		ALC STI %	
	Female	Male	Female	Male
B-201	0.25	0.25	46	47
B-212	0.35	0.35	27	27
B-213	0.45	0.46	15	15
B-215	0.39	0.4	20	20
B-224	0.32	0.33	31	30
B-301	0.21	0.20	57	59
B-302	0.36	0.33	25	29
B-305	0.27	0.28	39	39
B-306	0.30	0.30	33	34
B-308	0.23	0.23	51	53

Nota. Adaptado de “Evaluación acústica de aulas de la universidad nacional autónoma de México” (p.7) por J. Pérez y A. Bautista, 2017, *Tecni Acústica*.

Figura 3

Medición de la inteligibilidad del habla STI y ALC en 10 aulas con la puerta cerrada

Indice de transmisión del habla (STI) y Porcentaje de pérdida de articulación de consonantes (ALC, STI), con puerta y ventanas cerradas				
Aula	STI		ALC STI %	
	Female	Male	Female	Male
B-201	0.45	0.43	15	16
B-212	0.6	0.59	7	7
B-213	0.6	0.59	7	7
B-215	0.58	0.57	7	8
B-224	0.46	0.46	14	15
B-301	0.41	0.39	19	21
B-302	0.47	0.45	14	15
B-305	0.46	0.45	14	15
B-306	0.47	0.45	13	15
B-308	0.44	0.43	16	17

Nota. Adaptado de “Evaluación acústica de aulas de la universidad nacional autónoma de México” (p.7) por J. Pérez y A. Bautista, 2017, *Tecni Acústica*.

El parámetro STI tiende a 1 cuando la inteligibilidad del habla es adecuada (ALC tiende a 0%) y tiende a 0 cuando no lo es (ALC tiende al 100%), siendo que con la puerta cerrada la pérdida de consonantes (relacionada con la inteligibilidad del habla) reduce (p.6).

Evidenciando una relación entre el aislamiento acústico y la inteligibilidad del habla, el siguiente ejemplo Pablo Toubes (2016) muestra la importancia de un parámetro relacionado al condicionamiento acústico y que es el tiempo de reverberación, mismo que tiene influencia sobre la inteligibilidad del habla donde el código técnico DB-HR limitado al uso en España (usado igualmente en los dos ejemplos anteriores) es usado para determinar las condiciones óptimas del aula (p.67).

Figura 3

Aislamiento acústico de aula en base a el código DB-HR

Tipo de ensayo	Localización	Valores obtenidos	Valores normativos exigidos DB-HR del CTE	Cumplimiento
Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos colindantes horizontalmente	Aula de Grado Despacho	$D_{n1,A} = 43$ dBA	$D_{n1,A} \geq 50$ dBA	No cumple
Aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas	Aula de Grado	$D_{2m,n1,Aw} = 36$ dBA	$D_{2m,n1,Aw} \geq 30$ dBA	Cumple
Nivel de ruido de impacto entre recintos	Aula de Grado Despacho	$L'_{n1w} = 72$ dB	$L'_{n1w} \leq 65$ dB	No cumple
Tiempo de reverberación	Aula de Grado	$T_{20} = 0,67$ seg	0,7 seg (valor máximo)	Cumple

Nota. Adaptado de “Evaluación mediante ensayos “in situ” de las condiciones acústicas del Aula de Grado del CUD: Aislamiento y acondicionamiento” (p.67) por P.Toubes, 2016, Trabajo de fin de grado, Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar.

3.5 AISLAMIENTO ACÚSTICO:

Conociendo las problemáticas causadas por la contaminación acústica en las aulas, es necesario recopilar las soluciones, mismas que se basan en el aislamiento acústico. Así mismo Ana Aguilar (2016) establece que para lograr un confort acústico aislando el ruido se requiere algunas consideraciones: La ley de masas, sistemas de doble tabique, aislar ventanas, puertas, conociendo la regla del elemento más débil, mediciones acústicas de ruido y su aplicación con una norma, ordenanza, es de vital importancia conocer que las espumas aislantes son inflamables y en un aula son elementos de riesgo potencial contra incendios (p.60).

J. Aguilar (2019) menciona que el aislamiento acústico de los elementos constructivos, tanto verticales como horizontales, es clave para evaluar el desempeño acústico de un aula. Esto incluye el aislamiento de la fachada ($D_{2m,nT,w}$), el aislamiento al ruido aéreo de los muros ($R'w$) y el aislamiento al ruido de impacto de los pisos ($L'nT,w$). El aislamiento de la fachada se determina según el Nivel de Exposición al Ruido (NED), mientras que el aislamiento de muros y pisos depende del tipo de espacio contiguo, como otra aula, un pasillo o una oficina (p.117).

Gervais (2010) propone que el sistema de construcción de 3 o 4 paredes es ineficiente y costoso, mientras que los sistemas de doble pared son más eficaces, alcanzando un STC de hasta 63. Estos sistemas MAM (Masa-aire-masa) funcionan como un sistema masa-resorte-masa, lo que incrementa la impedancia acústica reactiva y disipa la energía de manera reactiva, reduciendo las señales de ruido (p. 56)

Moser y Barros (2009) define en la siguiente expresión el aislamiento acústico de una pared doble, en función de la frecuencia (p.251)

$$P_2 = t \cdot P_o \cdot e^{-jk_x \cos(\vartheta)} \cdot e^{jk_z \sin(\vartheta)} \quad (1)$$

La presión sonora "P2" es la resultante de la onda incidente en la pared doble donde "t" es el coeficiente de transmisión y "Po" es la amplitud de presión combinada de la onda incidente y reflejada (p.252).

$$R(\omega) = R_1 + 20 \log \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right) \quad (2)$$

ω : frecuencia angular

ω_0 : frecuencia angular de resonancia

R1: Índice de aislamiento acústico de la primera pared

Gervais (2010) también menciona que las paredes previamente construidas pueden ser adaptadas con la utilización de canales resilientes RISC es posible añadir placas de yeso de ½ de pulgada, aumentando el aislamiento acústico (p.56).

Los techos y pisos acústicos funcionan desacoplándolos mecánicamente de paredes, de tal forma que las vibraciones no puedan transmitirse desde el exterior relajando vibraciones en toda la habitación, por ello pisos flotantes y techos falsos son buenas opciones, además de utilizar el sistema MAM en ellos, además de considerar la utilización de material absorbente como alna de vidrio, lana mineral o lana de roca para proporcionar un aumento disipativo en la impedancia acústica reactiva (p.73).

Las puertas y ventanas acústicas, son sistemas susceptibles de servir como puntos de fuga acústica, por lo que la hermeticidad es la clave para evitar, así como nuevamente el uso del sistema MAM, por lo tanto, una puerta o ventana acústica es en realidad una ventana o ventana doble con un espacio de aire entre ambos y con una importancia en el sellado de las ranuras de aire (p.92).

3.6 LEYES, NORMATIVAS Y ORDENANZAS PARA EL CONTROL DE RUIDO DE AULAS EN BOLIVIA: La ley Nro 1333 (1992) define en su anexo 6 que no se debe superar 68 dBA durante el día (06:00-22:00) y 65 dBA durante la noche (22:00-06:00) para fuentes sonoras fijas y que cuenta con un margen error del 10%, ello significa que durante el día 68 dBA+6.8 dBA y durante la noche 65 dBA+ 6.5dBA.

La Norma Boliviana 62006 (2005) establece los procedimientos de medida acústica, siendo que es necesario contar con datos como, las características del proceso y las operaciones, la duración de los ciclos, y la identificación de las fuentes de ruido, las mediciones deben realizarse a una altura de entre 1,2 y 1,5 metros sobre el suelo y a 3,5 metros de las paredes u otras estructuras reflectantes. En áreas cercanas a edificios, la medición debe ser a 1 metro de cualquier estructura ajena (p.2).

Las mediciones deben durar 15 minutos continuos. Si el ruido varía a lo largo del día, se deben registrar los momentos en que el ruido alcanza su nivel máximo (p.2).

Siendo que la forma de promediar los datos obtenidos es de la siguiente forma:

$$L_{AEQ} = 10 \log \left[\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right] dBA \quad (3)$$

n: Numero de muestras

Li: Nivel de presión sonora i-esimo medido

La Ordenanza Municipal de La Paz (2010) clasifica 4 tipos de zonas, Zona A (Hospitales y centros educativos), Zona B (oficinas y hospedaje), Zona C (Industrias, bares y servicios públicos) y Zona D que corresponde a: Vías ferroviarias (p.35).

Tabla 1:

Límites máximos en ambientes interiores

Límites máximos en ambientes interiores		
Sensibilidad acústica	Día 07:00-22:00	Noche 22:00-07:00
Zona A	35 dBA	30 dBA
Zona B	38 dBA	35 dBA
Zona C	41 dBA	40 dBA
Zona D	Sin limite	Sin limite

Nota. Adaptado de “Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz” (p.41) por Gobierno Municipal de La Paz, 2010

Lo que indica que en las aulas la contaminación acústica no debe superar 35 dBA.

3.7 BENEFICIOS DEL AISLAMIENTO ACUSTICO PARA EL APRENDIZAJE:

Para destacar la funcionalidad del aislamiento acústico es necesario observar el estudio realizado por De la Torre, López (2001) quienes realizaron una prueba psicométrica destacando que los escolares no expuestos al ruido muestran un rendimiento significativamente mejor que aquellos expuestos a diferentes niveles de ruido (50, 60 y 70 dBA), evidenciando que

incluso niveles moderados de ruido pueden afectar la atención. Además, se identificó que el nivel de 70 dBA es crítico para el rendimiento en memoria (p.5).

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los documentos analizados son los siguientes:

Figura 1

Mapa Conceptual orientado a la organización de la información recolectada

Nota. Elaboración propia.

La revisión realizada establece una definición clara de la problemática en las aulas asociada al ruido, así como de las soluciones relacionadas con las técnicas de aislamiento acústico, destacando su impacto positivo en la inteligibilidad del habla. Como señalan Gonzales y Atiquipa (2023), se identifican correlaciones significativas entre la presencia de ruido en las aulas y su efecto negativo en la atención y la memoria de los estudiantes.

Por otra parte, las normativas, legislaciones y leyes son determinantes en los procedimientos de evaluación, medición

e implementación de la gestión de la contaminación acústica. Un aspecto relevante a considerar es el 10 % de margen de error estipulado en la Ley 1333 (1992), que, aplicado a una escala logarítmica, permite un aumento de más de 6 dB (el doble de presión sonora) sobre los límites permisibles. Sin embargo, esta decisión carece de respaldo en ensayos de laboratorio o pruebas psicométricas que avalen su justificación.

Asimismo, se evidencia que la contaminación acústica afecta directamente al ámbito educativo al reducir la inteligibilidad del habla, impactando no solo a los estudiantes, sino también a los docentes. En un esfuerzo por superar el ruido de fondo, los docentes suelen elevar el nivel de presión sonora de su voz, una estrategia ineficiente que puede ocasionar daños fisiológicos en su sistema fonador.

Por ello según Ordenanza Municipal (2010) no se debería de superar el ruido exterior en más de 35 dBA en las aulas y como menciona Yunary, Contreras y Medina (2018) la inteligibilidad del habla aumentara superando 0.5 de STI (Inteligibilidad buena)

5 CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos evidencian que el aislamiento acústico no solo es una técnica eficaz para controlar el ruido exterior en las aulas, sino que también constituye una herramienta fundamental para mejorar la gestión del aula desde perspectivas educativas y acústico-arquitectónicas. Las ventajas del aislamiento acústico, particularmente en términos de mejorar la inteligibilidad del habla, refuerzan su importancia como un factor esencial para garantizar una comunicación óptima entre

docentes y estudiantes. Por tanto, se plantea la necesidad de actualizar las normativas y regulaciones enfocadas en las condiciones acústicas de las aulas, promoviendo un entorno que favorezca el aprendizaje y el bienestar de todos los involucrados.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, J. (2019). Una mirada a los criterios de diseño acústico de la infraestructura educacional en Chile. *Ingeniería de construcción*, 1-9.
- Aquino, A. M. (2020). CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SU PERCEPCIÓN Y SU PERCEPCION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CERCADO DE TACNA. *Ingeniería Investiga*, II(1), 1-11.
- Barros, M. M. (2009). *Ingeniería Acústica*. London New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Bobadilla Yunary, C. N. (2018). *Características del impacto del ruido externo en las prácticas pedagógicas de las profesoras del Colegio*. Chile: Universidad Mayor de Facultad de Humanidades.
- Calidad, I. B. (2005). *Calidad del aire - Emisiones de fuentes fijas - Determinación de niveles de presión sonora - Equipo de medición*. Bolivia: IBNORCA.
- Déu, S. J. (2022). *El ambiente y su impacto en la salud materno infantil: ¿a qué?*. Barcelona: GRAMAGRAF sccl.
- Gervais, R. (2010). *Build It Like the Pros*. Estados Unidos: Cengage Learning Ptr.
- HUILLCAMASCCO, F. Y. (2023). "INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN". Lima-Perú: Universidad San Ignacio de Loyola.
- Jiménez de la Torre, F., & López Barrio, I. (2001). IMPACTO DEL RUIDO DE TRÁFICO EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y MEMORIA DE LOS ESCOLARES. *Tecni Acustica*, 6.
- Jiménez de la Torre, F., & López Barrio, I. (2001). IMPACTO DEL RUIDO DE TRÁFICO EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y MEMORIA DE LOS ESCOLARES. *Tecni Acustica*, 1-6.
- Municipal, G. (2010). *Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz*. La Paz: Gobierno Municipal.
- NACIONAL, C. (1992). *REGLAMENTACION DE LA LEY N° 1333*. Bolivia.
- Rubio, E. D. (2021). *LOS TRASTORNOS DE LA VOZ DERIVADOS DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LAS AULAS EN EL ÁMBITO DOCENTE*. Valencia: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.
- Ruiz, A. B. (2017). EVALUACIÓN ACÚSTICA DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. *Tecni Acustica*, 1-8.
- Tova, P. T. (2016). *Evaluación mediante ensayos "in situ" de las condiciones acústicas del Aula de Grado del CUD: Aislamiento y acondicionamiento*. Vigo: Universidad de Vigo.
- Velasquez, A. L. (2016). *Caracterización de las aulas, como espacios a relacionar con las tendencias pedagógicas contemporáneas*. Cuenca-Ecuador: Universidad del Azuay.